

ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИНИНГ ЭКСПОРТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Мирзаев Хуршид Нормурод ўғли

ТДИУ магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7972678>

Ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикаси иқтисодий сиёсатининг энг муҳим йўналишларидан бири бу экспортни ривожлантириш, экспорт таркибидаги қайта ишлаш даражаси юқори бўлган маҳсулотлар улушини ҳамда мамлакатимизда ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг ташқи бозордаги рақобатбардошлигини ошириш ҳисобланади. Иқтисодиётнинг энг мобил таркибий қисми ҳисобланган кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ҳисобига, айнан шиддатли рақобат шароитида мамлакат экспорт салоҳиятини фаоллаштириш муҳим аҳамият касб этади. Ушбу мақсадларга эришиш учун муваффақиятли ва рақобатбардош корхоналар (айниқса инновацион ва юқори технологияларга эга бўлган маҳсулотлар ёки хизматларни ишлаб чиқарувчилар)ни рағбатлантириш, ташқи иқтисодий фаолият соҳасига жалб қилиш, уларнинг экспорт салоҳиятини рўёбга чиқаришга кўмаклашиш, ходимларнинг ташқи иқтисодий фаолият соҳасидаги малака ва билимларини ошириш зарур. Шундай қилиб, халқаро миқёсда маҳсулот экспорти ҳажмини ошириш иқтисодий ривожланишнинг устувор йўналиши ҳисобланади.

Мамлакат экспорт салоҳиятини ривожлантириш ва мустаҳкамлаш бу давлат иқтисодий сиёсатининг энг устувор йўналишларидан биридир. Бу жараён кўпгина маҳаллий ҳамда хорижий етакчи мутахассислар томонидан олиб борилган тадқиқотлар асосида тасдиқланган. Ўтказилган тадқиқот натижалари асосида корхона фаолияти экспорт йўналишининг ўсиши инновация ва рентабеллик даражаларининг ўзгаришига ижобий таъсир этиши аниқланди. Бундан ташқари, тадқиқотлар экспорт салоҳиятини ривожлантириш бу - иқтисодий ўсишнинг энг муҳим омилларидан бири эканлигини кўрсатди.

Бугунги кунда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг экспорт салоҳиятини ошириш энг муҳим вазифалардан бири бўлиб қолмоқда. Иқтисодиётни диверсификация қилиш, ижтимоий-иқтисодий ислоҳотларга кенг урғу бериш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришни янги босқичга олиб чиқиш борасидаги ўзгаришлар янада долзарб аҳамият касб этмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2021 йил 20 августдаги мамлакатимиз тадбиркорлари билан очиқ мулоқот шаклидаги учрашувда сўзлаган нутқида бизнесни молиялаштириш, молия-кредит ва солиқ тизимини такомиллаштириш, бизнесга солиқ юкини имкон қадар камайтириш, ер ажратиш масаласи, бизнес учун зарур бўлган инфратузилмани ривожлантириш, экспортёр корхоналарни қўллаб-қувватлаш, кичик бизнесни экспорт фаолиятига кенг жалб этиш, маҳсулотларимиз рақобатбардош бўлиши, янги бозорларга чиқиши, ҳудудлараро савдо ва кооперация алоқаларини боғлашда транспорт-логистика тизимини такомиллаштириш, тадбиркорлик фаолиятига аралашувларни қисқартириш, соҳадаги тартиб-таомилларни соддалаштириш, хусусий мулк дахлсизлиги борасидаги сиёсатни қатъий давом эттириш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликка берилган эркинлик миқёсини кенгайтириш, давлат идоралари аралашувини тубдан қисқартириш,

хуқуқбузарликлар олди олинишини таъминлаш, уларнинг профилактикаси самарадорлигини ошириш ва ноқонуний аралашувларга йўл қўймаслик давлат сиёсатининг устувор йўналиши ва давлат органларининг биринчи даражали вазифаси этиб белгиланди.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари кўпроқ бозор шароитларига мослашган, улар мослашувчан бошқарув тизимига эга, лекин йирик корхоналарга ўхшаб катта молиявий, иқтисодий ва ишлаб чиқариш қувватига эга эмас. Бундай муаммо Ўзбекистоннинг чекка вилоятларида кенг тарқалган, айникса, улар сифати паст, халқаро стандартларга мос келмайдиган, қайта ишлаш даражаси юқори бўлмаган маҳсулотларни ишлаб чиқарувчи корхоналардир.

Сўнгги йилларда Ўзбекистон Республикасининг ташқи иқтисодий ҳамкорлиги минтақавий даражада ҳам, алоҳида корхона ва компанияларда ҳам юқори ривожланиш суръатлари билан ажралиб турибди. Республиканинг хорижий ҳамкорлар билан савдо-сотиқ алоқалари аниқ экспорт йўналишига эга. МДХ мамлакатлари бозорларига экспортнинг барқарор йўналиши мавжуд. Ўзбекистон Республикасининг МДХга кирмаган мамлакатлар билан экспорт улуши 72% ни (2000 йилда – 98%), импорт харидларида – 62% ни (2000 йилда – 68%) ташкил этган.

Ўзбекистон Республикасида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари асосан озиқ-овқат маҳсулотлари, кимё ва ундан тайёрланган маҳсулотлар, тўқимачилик маҳсулотлари, чарм-пойабзал маҳсулотлари, қурилиш материаллари ҳамда турли хизматларни экспорт қилади.

Экспорт қилинадиган товарлар ҳажмининг сезиларли улуши озиқ-овқат саноати маҳсулотлари, енгил саноат маҳсулотлари, кимё ва ундан тайёрланган маҳсулотлар ҳамда хизматлар соҳасига тўғри келади. 2020 йилда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг экспорт ҳажми мамлакатдаги барча корхоналар томонидан хорижга экспорт қилинаётган товарлар умумий ҳажмининг 20,5 фоизини ташкил этди.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари томонидан экспорт қилинадиган маҳсулотларнинг катта қисми чуқур қайта ишланмаган ва юқори қўшимча қийматга эга бўлмаган хом-ашёлар ҳисобланади. Бундай вазият мамлакатда экспортга юқори технологияли маҳсулотларни сотишга йўналтиришга қаратилган кескин чоралар ишлаб чиқишни талаб этади.

Ҳозирги кунда “Экспорт салоҳияти” категориясини белгилашда турлича ёндашувлар мавжуд. Экспорт салоҳияти тушунчаси остида биз мавжуд ресурсларни ёки ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг экспорт қилиш имкониятини тушунамиз.

Экспорт салоҳиятини замонавий услублар асосида ўрганиб, синфларга бўлиш мумкин. Бизнинг фикримизча, экспорт салоҳиятини 2 синфга ажратиш мумкин:

- 1) Таркибий – экспорт салоҳиятининг таркибий элементларини ўрганиб, олинган натижаларга кўра;
- 2) Қиёсий – рақобатдош маҳсулотлар ишлаб чиқарувчи корхоналарнинг иш фаолиятини баҳолаб, экспорт салоҳиятини таққослаш асосида олинган натижаларга кўра.

Ҳар бир соҳанинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқиб, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг экспорт салоҳияти даражаси турлича намоён бўлади.

Бу эса сифат ва миқдор жиҳатларининг ўзгаришига таъсир қилади. Шу маънода давом эттирганда айтиш жоизки, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари экспорт салоҳиятининг даражасини тадқиқ қилиб ўрганиш зарурий иш ҳисобланиб, бу тадқиқотлар ҳозирги долзарб вазият ҳақида ишончли ва тўлиқ ҳулоса чиқаришга ёрдам беради. Олинган натижаларга мувофиқ, чекланган ресурсларни энг самарали тақсимлаш йўлини ҳисобга олган ҳолда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш учун оқилона давлат сиёсати ишлаб чиқиши лозим. Барча корхоналарни эмас, балки энг аввало салбий омилларга дучор бўлган заиф корхоналарларни қўллаб-қувватлаш мақсадга мувофиқдир.

Саноат соҳасидаги кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг салоҳияти ҳақида гап кетганда ҳулоса қилиш мумкинки, кимё саноати, озиқ-овқат саноати, шунингдек энгил саноат корхоналарида экспорт фаолиятини олиб бориш учун энг катта имкониятлар мавжуд. Энгил саноат корхоналарининг 80 фоизидан кўпи экспорт фаолиятини олиб бориш учун юқори салоҳиятга эга. Биринчи навбатда бу ушбу тармоқларда муҳим ишлаб чиқариш базаси шаклланганлиги билан боғлиқ.

Мамлакатда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш йўлида юзага келаётган таҳдидлар билан бирга, албатта, қатор истиқболли имкониятлар ҳам мавжуд. Шундай қилиб, экспорт салоҳиятини ривожлантириш нуқтаи назаридан энг истиқболли корхоналар бўлиб, кимё, озиқ-овқат саноати ҳамда энгил саноат корхоналари ҳисобланади.

Мамлакатдаги кичик бизнес корхоналарининг экспорт салоҳияти ҳолати ҳақида чуқурроқ маълумот олиш учун ташқи иқтисодий фаолият соҳасида экспертлар сўровномаси ўтказилди. Экспертларнинг сўровномаси натижаларига кўра, Ўзбекистон Республикасида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг экспорт салоҳияти даражаси ўртача деб баҳоланмоқда. Чорак экспертлар экспорт салоҳиятини паст деб, колган экспертлар эса унинг даражасини меъёрдан юқори деб ҳисобламоқдалар.

Экспертларнинг фикрича, қуйидаги тармоқлар энг катта экспорт салоҳиятига эга: озиқ-овқат саноати маҳсулотлари, энгил саноат маҳсулотлари ҳамда кимё саноати маҳсулотлари.

Ўтказилган тадқиқот натижалари экспортга йўналтирилган корхоналарда ташқи иқтисодий фаолиятни юритиш учун салоҳият борлигини кўрсатди, бироқ салоҳият тўлиқ ишлатилмаслиги аниқланди. Кимё, озиқ-овқат саноати корхоналари, шунингдек, энгил саноати корхоналари экспорт фаолиятини олиб бориш учун катта имкониятларга эга эканлиги кўрсатилди. Ўзбекистон Республикасида экспортга йўналтирилган корхоналарнинг аксарияти ўртача экспорт салоҳияти даражасига эга, шунинг учун уларга давлат томонидан қўллаб-қувватлаш, ташқи савдо инфратузилмасини такомиллаштириш талаб этилади.

Ўзбекистон Республикасида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари экспорт салоҳиятини ривожлантириш учун устувор йўналиш этиб экспортга йўналтирилган кичик бизнес субъектлари рақобатбардошлигини оширишнинг узоқ муддатли стратегиясини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ.

Экспорт салоҳиятини оширишнинг энг самарали воситаларидан бири ишлаб чиқариш кооперацияси бўлиб, у бизнес вакиллари қуйидаги имкониятлари билан

қизиқтиради: субпудратчининг кам ишлаб чиқариш харажатлари; буюртмаларнинг ҳажми ҳаддан ташқари катта бўлганда фирмада ишлаб чиқариш қувватининг етишмаслиги; маҳсулотларнинг маржинал партияларининг мавжудлиги ва бошқалар. Яқин келажакда экспортга йўналтирилган кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлашнинг истиқболли йўналиш сифатида қуйидагиларни кўрсатиш мумкин:

кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари учун эҳтиёж мавжуд бўлган хизматлар инфратузилмасини яратиш ва ривожлантириш;

мамлакатда экспортга йўналтирилган корхоналарни ривожлантириш ва фаоллаштириш соҳасида ягона сиёсатни амалга оширишда масъул бўлган таркибий бўлинмани шакллантириш;

кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари экспорт салоҳиятини оширишда тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб қилишни янада такомиллаштириш; солиқ сиёсатини эркинлаштириш асосида давлат томонидан кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини экспорт фаолиятини қўллаб-қувватлаш.

Хулоса қилиб айтганда ушбу чора-тадбирларнинг амалга оширилиши кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг экспорт салоҳиятини оширишга, умуман олганда мамлакат иқтисодиётини ривожлантиришга ёрдам беради.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги Фармони. www.lex.uz.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 27 мартдаги “Оилавий тадбиркорликни ривожлантириш дастурлари доирасида амалга ошириладиган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5041-сонли қарори;
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 21 апрелдаги “Тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш, ишбилармонлик муҳитини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5087-сонли қарори. www.lex.uz.
4. Самадов А.Н., Носирова Н.Ж. Кичик бизнес ва тадбиркорликнинг миллий иқтисодиётнинг турли тармоқларида ривожланиши. II Халқаро илмий-амалий конференция. Ўзбекистон Республикаси ҳаракатлар стратегияси: макроиқтисодий барқарорлик, инвестицион фаоллик ва инновацион ривожланиш истиқболлари, IV Шуъба 2019 йил, 27-28 май. Т.: ТДИУ, Б 377-385;
5. Самадов А.Н., Носирова Н.Ж. Ўзбекистонда кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантириш истиқболлари. Стратегия действий Республики Узбекистан: макроэкономическая стабильность, инвестиционная активность и перспективы инновационного развития. Сборник научных материалов и статей. Секция-III. 28-29 мая 2019 года. www.tseu.uz. 176-184-б.